

जीवनशैली पर नृत्य का प्रभाव: मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

सुरुचि भाटिया*

गीतिका आर पिल्लई**

*सहायक प्राध्यापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय

**पूर्व छात्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय

सार

नृत्य वह प्रभावी कला है जिसके द्वारा बच्चों, बड़ों यहाँ तक की दिव्यांग लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। नृत्य जीवन में अनेक प्रकार से लाभप्रद है, जैसे कि कौशल अर्जन, संचार प्रक्रिया, सामाजिक समन्वय, व्यक्तित्व निखार तथा आध्यात्मिक स्वावलंबन।

परिचय

नृत्य भिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रदर्शन करने की एक कला है। उसमें कर्ता एवं दर्शक दोनों को एक असीम आनंद एवं शांति का अहसास होता है जिसके द्वारा आप अपने आप को जीवन में हो रहे उतार-चढ़ाव से कुछ समय के लिए अलग कर पाते हैं।

नृत्य के लाभ

नृत्य के हमारे जीवन में अनेकानेक लाभ हैं। चाहे वह शास्त्रीय नृत्य, पश्चिमी नृत्य, लोक नृत्य, या सिनेमाजगत का नृत्य हो। नृत्य देखने से व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे, वह उसमें इस प्रकार से खो जाता है कि अपनी समस्त समस्याओं को भूल जाता है। नृत्य असीम आनंद प्रदान करता है। नृत्य के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव होते हैं जैसे कि उससे रक्त

के संचार में सुधार होता है। इससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण बेहतर होता है, हमारा संज्ञानात्मक कौशल भी निखरकर आता है। आगे इसका विस्तार रूप से विश्लेषण किया गया है।

भावात्मक लाभ

नृत्य परोक्ष में छिपे भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इस लयबद्ध माध्यम से एक अनूठी शांति का अहसास होता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं को भूल कर हम उसमें पूर्ण रूप से खो जाते हैं। इस रचनात्मक अभिव्यक्ति से हमें एक स्फूर्ति का अहसास होता है जो हमें जीवन को सबल रूप से जीने के लिए उत्साहित करती है। नृत्य आलौकिक आनंद प्रदान करता है, और जीवन की समस्याओं से हमारा ध्यान हटाकर उन्हें एक भिन्न रूप से देखने का नज़रिया देता है। अकान्दरे एवं डेमीर (2011) द्वारा यह पाया गया है कि नृत्य बच्चों और बड़ों की संज्ञानात्मक क्षमता, भावात्मक क्षमता एवं शैक्षिक क्षमता बढ़ाने में योगदान करता है।

शारीरिक लाभ

नृत्य के कई शारीरिक लाभ हैं। यह शारीरिक संरचना एवं शारीरिक तकलीफों को दूर करने में सहायक होता है। नृत्य शरीर में लचीलापन प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमें आधुनिक जीवनशैली से होने वाली कई व्याधियों जैसे मोटापा, घुटनों एवं हड्डियों की तकलीफों, सुस्त जीवनशैली आदि से निजात मिलती है। नृत्य से शरीर में कैल्सीयम का सही समावेश हो पाता है और अंततः हमें कई बीमारियों का सामना करने का सामर्थ्य मिलता है। बुरखादत तथा ब्रेनन (2012) द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि नृत्य का शरीर के संचार प्रकरण एवं हड्डियों पर अच्छा असर होता है। आगे

उन्होंने यह भी बताया कि नृत्य से मोटापा घटता है। नृत्य शरीर के तनाव को दूर करने में मदद करता है, चूंकि नृत्य से भिन्न मांसपेशियों में रक्त का सही संचार होता है, फलस्वरूप मांसपेशियों को ऊर्जा एवं आराम का अहसास होता है। नृत्य से शरीर के आंतरिक बल में भी वृद्धि होती है जिससे लोग कई बीमारियों से बच जाते हैं। इससे शरीर में एक हलकेपन का अहसास होता है, और जीवन में सक्रियता बनी रहती है। सोरेस कोस्टा डे मेंडोंका एवं अन्य द्वारा (2015) में किए गए एक शोध से यह पता चलता है कि नृत्य का बाहरी शारीरिक बनावट पर सकारात्मक असर होता है।

मनोवैज्ञानिक लाभ

आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में नृत्य का महत्वपूर्ण योगदान है। नर्तक को मंच पर जाकर सभागृह में उपस्थित दर्शक गणों के समकक्ष अपनी कला को प्रस्तुत करना होता है। जो उसमें एक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान लाने में सहायक होता है। नृत्य आत्मग्लानि घटाने में भी कार्य करता है। नृत्य से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसमें लीन हो जाता है। नृत्य व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करने में सहायक होता है। जिन बातों एवं भावों को कई बार हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते, उन्हें नृत्य के द्वारा सरलता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। नृत्य एकाग्रता एवं ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। इससे बच्चों को पढ़ने, बड़ों को अपना कार्य सक्षम रूप से करने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति की चेतना में भी सुधार होता है, जो उसे चिंता, निराशा, अकेलेपन, एवं उदासीनता जैसे मनोवैज्ञानिक अवसादों से दूर करने में सहायक होती है। अकान्दरे एवं डेमीर (2011) के अनुसार 20-24 वर्ष की आयु के लोगों पर नृत्य का उपचार के रूप में प्रयोग किए जाने पर उदासीनता, अकेलापन, व्यग्रता

आदि पर सकारात्मक असर पाया गया। हैसकल एवं अन्य (2007) के द्वारा किए गए शोध से यह ज्ञात होता है कि नृत्य का दीर्घकालिक बीमारियों एवं कल्याणकारी सेहत पर सकारात्मक असर होता है। नृत्य व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि नृत्य के लिए एक अच्छी स्मृति, सुर, ताल एवं लय के ज्ञान और उनके सही प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियाओं का सही तालमेल बिठाने की कला से, व्यक्ति की समय, प्रसंग और जीवन के अन्य आयामों के विश्लेषण करने की ताकत बढ़ती है और वह एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाता है। नृत्य से व्यक्ति में धीरज एवं सहनशीलता भी बढ़ती है। नृत्य एक रचनात्मक कला है, जिससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, और उन्हे अनूठे ढंग से करने की योग्यता में भी विकास होता है। एक शोध में (मार्टिन 1956 पृ . 1)द्वारा यह पाया गया कि नृत्य से रचनात्मकता, आगे बढ़ने की प्रेरणा, आत्म अनुशासन, एवं जागरूकता में वृद्धि होती है।

सामाजिक लाभ

अकेले भारत वर्ष में आठ प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। हर प्रदेश का कम से कम एक प्रकार का लोक नृत्य है। विश्व में कितने प्रकार के नृत्य अपना अस्तित्व रखते हैं, उसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। नृत्य के इतने रूप इस बात के परिचायक हैं कि नृत्य मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नृत्य कला में वह कशिश है जो समाज, प्रदेश, देश को सीमाओं के परे लोगों को एकजुट करने का सामर्थ्य रखती है। नृत्य जनसमूह से जिस प्रकार का संबंध बनाता है, उस प्रक्रिया से लोगों में परानुभूति, संवेदना एवं सामाजिक सम्मिलन की भावना पनपती है। नृत्य में जिस प्रकार अनेकानेक भाव प्रकट किए जाते हैं वह भी सामाजिक तालमेल

में सहायक होते हैं। नृत्य अधिकतर सामाजिक संदर्भ में किया जाता है, उससे नृत्य का सीधा असर उस समय उपस्थित दर्शकों पर पाया जाता है (लार्ज 2000)। एक अन्य शोध से ज्ञात होता है कि चूंकि नृत्य एक विशेष समय पर होता है, उसका असर सामाजिक संबंध सुधारने पर पाया जाता है। इससे समाज की संरचना एवं उसके पोषण (पनपने) में मदद मिलती है (मैक नील 1995)। भारतवर्ष में प्राचीन एवं मध्यकाल में शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं का मंदिरों पर चित्रण किया गया, जिसे निहारने आज भी विश्व भर से लोग आते हैं। आज नए दौर में विभिन्न नृत्य कलाओं का सम्मिश्रण किया जा रहा है, जो विश्व के भिन्न लोगों एवं संस्कृतियों को करीब लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

नृत्य का आध्यात्मिक एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने में योगदान

भारतवर्ष में शास्त्रीय नृत्य को ईश्वर से एकरूप होने के माध्यम रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ईश्वर की कथाओं, गाथाओं और लीलाओं को जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत करने में किया जाता है। नृत्य को ईश्वर की आराधना ओर उनके प्रति समर्पण के रूप में किया जाता है। इसे साधन एवं योग का माध्यम भी माना जाता है। योग शब्द जिसका अवतरण संस्कृति के युग शब्द से हुआ है का अर्थ है जुड़ना (फयुरेस्टीन 2003)। योगानंद (1997) के अनुसार भरतनाट्यम, नाट्य योग की एक शैली है, जो ईश्वर से एकरूपता जोड़ने के साथ ही दर्शकों से भी संबंध बना लेती है। नृत्य का एक लाभ लोगों को उनकी दैनिक स्थितियों और जीवन की समस्याओं से निपटने में भी होता है। इसके द्वारा लोगों में अपनी समस्याओं को रचनात्मक रूप से समझने और निपटने की क्षमता बढ़ती है। नृत्य से लोग स्वयं को तनाव मुक्त एवं

नकारात्मक सोच से दूर हो पाने में सहायक मानते हैं (स्ट्रासल एवं अन्य (2011) नृत्य से जीवन में शारीरिक एवं मानसिक तरौताज़गी की अनुभूति होती है और शारीरिक ऊर्जा का संचार बेहतर ढंग से होता है। नृत्य से जीवन में एक उत्साह उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्याओं से निपटने एवं तनाव प्रबंध में सहायक सिद्ध होता है।

वृद्धावस्था एवं दिव्यांगता पर नृत्य का महत्व

नृत्य वृद्धावस्था में उपयुक्त व्यायाम माना जाता है। इससे वृद्धावस्था में होने वाले अकेलेपन तथा कई रोगों से निजात मिलती है। वैज्ञानिक आधार के अनुसार नृत्य से रक्तचाप, ताकत, लचीलापन आदि में सुधार पाया गया है। नृत्य बढ़ती उम्र में संचार प्रणाली, व्यायाम, शारीरिक संतुलन एवं लचीलेपन को बनाए रखने में सहायक होता है, (जज, 2003)। नृत्य से वृद्धावस्था में समाजीकरण में बढ़ोतरी होती है, और कई प्रकार के मानसिक विकारों से भी मुक्ति मिलती है (ननोदिम, एवं अन्य (2006)। एक अन्य शोध जो कि कोननोलि तथा रेड्डीनग द्वारा किया गया (2011) से यह पता चलता है कि बढ़ती उम्र में मृत्यु से चिंता और उदासीनता में कमी आती है और आत्मविश्वास, अच्छी नींद एवं सामाजिक समावेशन में वृद्धि होती है। नृत्य की उमंग जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में सहायक सिद्ध पाई गई है। भरतनाट्यम नृत्य की सुधा चंदन इस कथन पर पूर्ण रूप से खरी उतरती हैं। आउजला एवं रेडिंग (2014) के शोध से यह ज्ञात होता है कि नृत्यदिव्यांग लोगों में सशक्तिकरण, आत्मसम्मान, एवं प्रतिस्पर्धार्थक योग्यता विकसित करने में सहायक होता है। नोरदिन तथा हार्डी (2009) के शोध पत्र से यह पता चलता है कि नृत्य का शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की लचकता, गतिशीलता एवं दैनिक दिनचर्या पर सकारात्मक असर पड़ता है।

निष्कर्ष

विभिन्न अनुसंधान एवं ज्ञान स्रोतों से यह पता चलता है कि नृत्य से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं। यह हमें अपने आपसे, ईश्वर से और समाज के अन्य लोगों से एकरूप होने का अवसर प्रदान करता है। नृत्य कला मानव जीवन में शारीरिक एवं मानसिक उन्नति तथा क्षमता बढ़ाने में भी योगदान करती है। इससे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बेहतर रूप से सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है।

संदर्भ

1. अकांदरे .ए म एवं डेमीर . बी (2011): दी इफेक्ट ऑफ डान्स ओवर डिप्रेशन, कोल. अँटरोपोल . 35 3: 651-656
2. आउजल, अई. जे . एवं रेडिंग, ई. (2014). द आइडेन्टीफिकेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलन्टिड डान्सर्स विद डिसेबिलिटीज. रिसर्च इन डान्स एजुकेशन, 15(1), 54-70
3. बुरखरदत, जे., एण्ड ब्रेननां, सी. (2012). द इफेक्ट्स ऑफ रिक्रीेशनल डान्स रिव्यू. आर्ट्स हेल्थ 4, 148-161. doi: 10.1080/17533015.2012.665810
4. कोननोलि, एम. तथा रेड्डीनग, ई. (2011). डान्सिंग टूवर्ड्स वेल-बीइंग इन द थर्ड ऐज: लिटरेचर रिव्यू ओन द इम्पैक्ट ऑफ डान्स ऑन हेल्थ एण्ड वेल-बीइंग अमंग ओल्डर पीपल. लंदन: ट्रिनिटी लबन कन्सर्वटोयर ऑफ म्यूसिक एण्ड डान्स

5. फ्यूअरस्टीन, जी. (2003) द डीपेर डाइमेन्शन ऑफ योगा : थ्योरी एण्ड प्रैक्टिसेज, बोस्टन, एम ए : शंभला
6. हसकेल, डब्लू., लेक, आई. एम., पेट, आर. आर. पॉवेल, ई, ब्लाइरे, एस., फ्रेंकलिन बी., एट आल (2007) फिज़िकल ऐक्टिविटी एण्ड पब्लिक हेल्थ अपडेटेड रेकॉमेन्डेशन्स फॉर अडलट्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एण्ड द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सिरकुलेशन 116, 1-13.
7. जज, जे . ओ. (2003). बैलन्स ट्रेनिंग टू मैन्टेन मोबिलिटी एण्ड प्रीवेन्ट डिसबिलिटी. अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रीवेन्टिव मेडीसीन्ज, 25(3, सप्पल.2) 150–156.
8. लार्ज, ई. डब्लू. (2000). ओन सीनक्रोनाईज़िंग मूवमेंट्स टू म्यूजिक. ह्यूमन मूवमेंट साइंस, 19, 527-566
9. मार्टिन, जे। (1965). द डान्स इन थ्योरी. पेननीनगटन, एन जे: प्रिन्सटन बुक कंपनी मेक नील, डब्लू. एच . (1995). कीपिंग टुगेदर इन टाइम्स. डान्स एण्ड ड्रिल इन ह्यूमन हिस्ट्री. केम्ब्रिज, एम ए : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
10. ननोदिम, जे . ओ., स्ट्रासबर्ग, द ., नबोज़नी, एम., नीकिस्ट, एल., गालेकी, ए., चैन, ए स., एट आल. (2006). डाइनैमिक बैलन्स एण्ड स्टेपिंग वर्सज टाई ची ट्रेनिंग टू इम्प्रूव बैलन्स एण्ड स्टेपिंग इन अट-रिस्क ओलडेर अडलट्स. जर्नल ऑफ दी अमेरिकन जेरीएट्रिक्स सोसाइटी, 54(12), 1825– 1831.
11. नोरदिन, एस, एम, एण्ड हार्डी, एस. (2009). डान्स 4 हेल्थ: ए रिसर्च-बेस्ड ईवैल्यूएशन ऑफ थे इम्पैक्ट ऑफ सेवन कम्यूनिटी डान्स

प्रोजेक्ट्स ऑन फिज़िकल हेल्थ, साइकलॉजिकल वेलबीइंग एण्ड आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इन्क्लूशन. वरविककशीरे: कन्ट्री आर्ट्स सर्विस

12. सोरेस कोस्टा डे मेनदोंका, आर. एम., टारगीनों डे अराउजों जूनियर, ए., दो सोरोको सिरिलोडे सूस, एम., एण्ड मिगुएल फेरणनडेस, एच। (2015). थे साइकलाजिकल हेल्थ ऑफ वुमन आफ्टर सिक्सटी वीक्स ऑफ प्राकटीसींग डिफ्रन्ट एक्सर्साइज़ प्रोग्राम्स. जे. एक्सर्स. फीसयोल. 8, 32-44
13. स्तरस्सेल, जे. के., चर्किन, दी. सि., सतुटेन, एल., शेर्मन, के. जे., एण्ड वरीजोएफ, एच. जे. (2011). ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ड एविडन्स फॉर द ईफेक्टिव्नेस ऑफ डान्स थेरपी. अलटर्न. ठेर. हेल्थ मेड. 17, 50-59
14. योगानन्द, पी. (1997), जर्नी टू सेल्फ-रियलाइजेशन, लोस आँजलेस, सी ए : सेल्फ-रियलाइजेशन फाउंडेशन